

Rückfrage zum Vorhaben

Rückfrage #1

das Board of Directors und der wissenschaftliche Beirat haben die aktuellen Proposals intensiv diskutiert. Ihr Publikationsprojekt "Blut und Galle in Pixel: Perspektiven aus Wissenschaft, Kunst und Gaming-Kultur auf die Blasphemous-Spiele" wird grundsätzlich als positiv bewertet, für eine Aufnahmeentscheidung ins Verlagsprogramm sind jedoch noch zwei Punkte offen, um deren Klärung wir Sie hiermit bitten möchten:

Sie erwähnen im Proposal, dass die Diskussionen im Rahmen der wissenschaftlichen Qualitätssicherung Teil der Publikation sein sollen, um den Wissensdialog transparenter zu gestalten. BoD und wissenschaftlicher Beirat bitten hierbei noch einmal um eine genauere Ausführung, wie genau die Einbindung der Rückmeldungen/Gutachten in das fertige Manuskript geplant ist (wie werden die Reviews dargestellt, können Beiträge abgelehnt werden, etc.?).

Das von Ihnen angestrebte Format soll darüber hinaus die Lesenden aktiv in den wissenschaftlichen Dialog einbeziehen. Könnten Sie dies bitte etwas genauer ausführen? Wie sollen Leser*innen-Beiträge umgesetzt werden? In welcher Form sollen diese auch bereits als Teil der Publikation abgebildet werden?

Sobald die oben genannten Informationen vorliegen, werden die entscheidenden Gremien noch einmal final über die Aufnahme ihres Publikationsprojekts ins Verlagsprogramm von BerlinUP abstimmen. Sollten Sie Anmerkungen oder Rückfragen hierzu haben, melden Sie sich gerne jederzeit. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

Antwort

vielen Dank; es freut uns sehr, dass unser Vorschlag im Board diskutiert wurde; zu den Fragen haben sich Jonas Müller-Laackman und ich ausgetauscht und möchten wie folgt ergänzen:

Zu 1.:

Das Review-Verfahren soll kreativ in den Publikationsprozess eingebunden und als Teil einer Fachdiskussion verstanden werden. Ein möglicher Ablauf wäre etwa wie folgt:

Autor:innen reichen ihre Paper-Idee als Abstract ein und willigen damit ein, andere Einreichungen zu begutachten.

Alle möglichen Autor:innen erhalten Zugriff auf alle Einreichungen und können thematische Wünsche für die Begutachtungen äußern.

Autor:innen können jetzt entweder Einreichungen begutachten, oder sich für eine dialogische Diskussion mit anderen Autor:innen zu deren

Einreichungen melden.

Die Herausgeber:innen sichten die Auswahl; in einer abschließenden Diskussion mit den Einreichenden werden die Plätze entsprechend zugewiesen.

Im Fall Nr. 3 wird die Begutachtung der Einreichung nachgestellt und abgedruckt, um zum Einen die Motivation einer konstruktiven Begutachtung zu fördern und zum Anderen den diskursiven Gehalt der Reviews zu unterstreichen.

Im Fall Nr. 4 treten die Urheber:innen der ursprünglichen Einreichung als Autor:in, alle Diskutand:innen als Ko-Autor:innen auf. Die Einreichung wird als Diskussion publiziert und erhält kein weiteres Gutachten.

Grobe Verstöße gegen die GWP werden durch das kollektive Organisationsschema frühzeitig auffallen und entsprechend durch die Herausgeber:innen thematisiert. Diese können zur Ablehnung führen. Zweifel an der Qualität von Beiträgen durch Begutachtende können in der Gruppe diskutiert werden und ggf. weitere Begutachtungen durch Zweit- oder Drittgutachter:innen nach sich ziehen. Bei drei negativen Gutachten und einer affirmativen Diskussion mit den Herausgeber:innen und dem Autor:innenkollektiv kann der Beitrag abgelehnt werden. Andernfalls werden alle Gutachten der Publikation angestellt. In Konfliktsituationen wären die Herausgeber:innen Ansprechpartner:innen.

Zu 2.:

Um die Publikation lebendig zu erhalten, wird als einfachster Schritt ein wissenschaftliches Blog unter der Reihenbezeichnung eingerichtet, etwa bei hypotheses. Über dieses können Interessierte in Form von Blog-Posts auf Beiträge im Band "antworten", die Kommentarfunktion erlaubt ihrerseits eine weitergehende Diskussion dieser Antworten. Das Blog wird durch die Herausgeber:innen moderiert. Weiterhin etablieren wir über den Band einen Diskussions-Hashtag, der etwa im Fediverse zur weiteren Diskussion verwendet werden kann.

Eine weitere Option, die Publikation aktiv im Diskurs zu halten, ist eine Veröffentlichung eines entsprechenden Calls für Folgepublikationen als Auseinandersetzungen mit Sammelband 1, oder einen geteilten CfP für weitere Bände einer Serie Berlin Game Studies; in solch einem weiteren Band würde es dann neben einem – dem hier vorliegenden entsprechenden – inhaltlichen Teil zu einem Game-Studies-Thema einen Diskussions-Teil geben, in dem Antworten auf die Beiträge im ersten Band erscheinen können. Um eine niedrighschwellige Antwortmöglichkeit zu gewährleisten, würden für diese Antworten weniger strenge Auflagen gelten. Entsprechende Maßnahmen zur Qualitätssicherung würden sich an den unter 1 beschriebenen Maßnahmen orientieren, aber spezifisch auf die Bedarfe an Diskussionsantworten in Band 2 zugeschnitten werden.

Grundätzlich sind wir auch offen für Vorschläge, wie der eine oder andere Aspekt ggf. im Rahmen der BerlinUP-Möglichkeiten umgesetzt werden kann.

Als Nachfrage hätten wir nur, ob sich das Board auch ausdrücklich zu unserem Vorschlag einer Reihe "Berlin Game Studies" verhalten hat oder wird, da wir den Band zu Blasphemous bestenfalls als Grundstein betrachten – bzw. inwiefern es möglich wäre, eine solche Reihe ggf. später zu starten im Rahmen von BerlinUP.

Rückfrage #2

Bevor wir das Peer-Review-Konzept zur Abstimmung ans Board of Directors weiterleiten, haben wir noch ein paar Fragen zum besseren Verständnis:

Unter 1. schreiben Sie, dass Abstracts eingereicht werden. Begutachtet werden aber vermutlich die Volltexte?

Sind in den Arbeitsschritten von 2. und 3. die Autor*innen stets bekannt oder können/sollen auch anonymisierte Manuskripte begutachtet werden? Könnten Sie bitte kurz erläutern, was der Unterschied zwischen 3. (der Begutachtung eines Textes) und 4. (der dialogischen Diskussion) sind? Haben z. B. die Autor*innen nur in einem Szenario die Möglichkeit auf die Gutachter*innen-Kommentare zu antworten?

Haben Sie bereits eine Infrastruktur, die den beständigen Zugriff aller Beteiligten auf alle Inhalte gewährleistet oder wäre dies eine Frage, die im Rahmen des Publikationsprozesses geklärt werden müsste?

Die Form, in der eine Hypothesis-Instanz an die Publikation angebunden würde und wie sich die Publikationen (Buch bei BerlinUP und offen begutachtetes Dokument auf Hypothesis) ggf. gegenseitig referenzieren, müsste ebenfalls geklärt werden, der Etablierung einer offenen Begutachtung steht die Buchsparte aber insgesamt sehr offen gegenüber.

Grundsätzlich ist die Etablierung einer Reihe nach erfolgreicher Veröffentlichung des ersten Sammelbandes möglich, hierzu müsste ggf. ein gesondertes Reihenproposal bei BerlinUP gestellt werden. Der aktuelle Band würde dementsprechend noch außerhalb einer zu etablierenden Schriftreihe publiziert.

Antwort

gern antworten wir auf die Nachfragen:

Zu "Unter 1. schreiben Sie, dass Abstracts eingereicht werden. Begutachtet werden aber vermutlich die Volltexte?"

Es werden Abstracts eingereicht und begutachtet. Der Klarheit halber sollten wir daher in der ursprünglichen Liste dem Prozess noch einen Punkt 6 und 7 hinzufügen:

6. Die Paper werden entlang der gewählten Form verfasst (dialogisch oder solitär + Review)
7. Ein abschließendes Lektorat zur Qualitätssicherung findet erneut im Rahmen der Gruppe statt, analog zu Schritt 2 und 5.

Da unser Ansatz an den Sammelband durchaus experimentell ist und damit auch für uns eine Erprobung von Neuem darstellt, wollen wir uns im konkreten Ablauf eine gewisse Flexibilität bewahren, um notfalls im Sinne der Qualitätssicherung und Effizienz nachkorrigieren zu können. Grundsätzlich ist die Idee aber, dass aus den Einreichungen in Zusammenarbeit mit anderen Einreichenden kollegial, kooperativ, offen und vernetzt Texte entstehen. In dieser Hinsicht sind wir also auch offen für Vorschläge

oder eine gemeinsame Reflexion und Anpassung unserer Prozess-Idee, um sich diesem Ideal zu nähern.

Zu: "Sind in den Arbeitsschritten von 2. und 3. die Autor*innen stets bekannt oder können/sollen auch anonymisierte Manuskripte begutachtet werden?"

Die Autor:innen und Reviewer:innen sind gemäß dem Verfahren des Open Peer Review bekannt.

Zu: "Könnten Sie bitte kurz erläutern, was der Unterschied zwischen 3. (der Begutachtung eines Textes) und 4. (der dialogischen Diskussion) sind? Haben z. B. die Autorinnen *nur in einem Szenario die Möglichkeit auf die Gutachterinnen-Kommentare zu antworten?*"

Die Begutachtung ist ein klassischer Review-Prozess. Die Reviewer schreiben eine Begutachtung, die dann im Print dem Paper nachgedruckt wird, um Reviews als Teil des Schaffensprozesses zu markieren.

Die dialogische Option, die aus dem ersten gemeinsamen Sichten der Ideen durch alle Einreichenden entstehen kann, bedeutet, dass Abstract-Einreichende gemeinsam ein verschriftliches Gespräch zum Thema entwickeln (z.B. im Format These-Antwort-Replik, oder als verschriftlichter Dialog). Die Begutachtung ist also nicht separater Teil, sondern integriert in den kreativen Prozess. Sollten bereits Abstracts für gemeinsame Paper eingehen, gilt dies ggf. bereits als dialogisches Vorhaben oder aber wie ein solitär eingereichter Abstract, der eine abgedruckte Review nach sich ziehen würde.

Zu: "Haben Sie bereits eine Infrastruktur, die den beständigen Zugriff aller Beteiligten auf alle Inhalte gewährleistet oder wäre dies eine Frage, die im Rahmen des Publikationsprozesses geklärt werden müsste?"

Pragmatisch würden wir für den Dateiaustausch eine überinstitutionelle Cloud-Lösung, z.B. über die GWDG-Cloud, einplanen. Die Organisation und Zuweisung würde ebenfalls dateibasiert stattfinden, für die Treffen kann etwa die Webex- oder Zoom-Infrastruktur unserer jeweiligen Institution dienen. Ggf. wäre denkbar, einen Matrix-Chat einzurichten. Gerne können wir zusammen mit BerlinUP bzw. innerhalb der BUA aber über infrastrukturelle Alternativen nachdenken, wobei wir freie und offene Lösungen bevorzugen und ungern proprietäre Infrastruktur nutzen wollen.

Zu: "Anbindung Buch an Hypotheses"

Die größte Herausforderung hier dürfte die Langzeitverfügbarkeit sein. Da Hypothesis mittlerweile DOI unterstützt, ist zumindest eine eindeutige Referenzierung möglich. Alternativ könnten die Texte parallel in einem wissenschaftlichen Repositorium (Zenodo, ReFUBium) veröffentlicht und in Hypotheses referenziert werden, womit eine Langfristverfügbarkeit nach aktuellem Stand der Technik gewährleistet wäre. Die Verweise in die Print-Publikation könnten über Shortlinks und visuell via QR-Codes eingebunden werden.